

DASTURLASH ASOSLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI

Yusupova Marjona Avaz qizi

SHDPI talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16569135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dasturlash asoslarini o‘qitish metodikasi tahlil qilinib, samarali ta’lim usullari yoritiladi. Zamonaviy ta’lim jarayonida an’anaviy va innovatsion metodlarning uyg‘unlashuvi o‘quvchilarning algoritmik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida muammoli ta’lim, loyiha asosida o‘qitish, gamifikatsiya va interfaol yondashuvlarning samaradorligi asoslab beriladi. Shuningdek, "Dastur sifatida harakatlan", vizual dasturlash muhiti (Scratch, Blockly), robototexnika bilan integratsiya kabi noodatiy usullar o‘quvchilarning qiziqishini oshirishda muhim omil ekani ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Dasturlash asoslari, o‘qitish metodikasi, algoritmik tafakkur, interfaol ta’lim, gamifikatsiya, vizual dasturlash, sun’iy intellekt, muammoli ta’lim, loyiha asosida o‘qitish, robototexnika.

Аннотация. В данной статье анализируется методика преподавания основ программирования и выделяются эффективные методы обучения. В современном образовательном процессе сочетание традиционных и инновационных методов служит развитию алгоритмического мышления учащихся. В ходе исследования будет обоснована эффективность проблемного обучения, проектного обучения, геймификации и интерактивных подходов. Также показано, что важным фактором повышения интереса учащихся являются необычные методы, такие как «Двигайся как программа», среда визуального программирования (Scratch, Blockly), интеграция с робототехникой.

Ключевые слова: Основы программирования, методика преподавания, алгоритмическое мышление, интерактивное обучение, геймификация, визуальное программирование, искусственный интеллект, проблемное обучение, проектное обучение, робототехника.

Abstract. This article analyzes the methodology of teaching the basics of programming and highlights effective teaching methods. In the modern educational process, the combination of traditional and innovative methods serves to develop students' algorithmic thinking. The study substantiates the effectiveness of problem-based learning, project-based learning, gamification, and interactive approaches. It is also shown that such unusual methods as "Act as a program", visual programming environments (Scratch, Blockly), and integration with robotics are important factors in increasing students' interest.

Keywords: Programming basics, teaching methodology, algorithmic thinking, interactive learning, gamification, visual programming, artificial intelligence, problem-based learning, project-based learning, robotics.

Kirish

Zamonaviy dunyoda dasturlash nafaqat texnologiya sohasi mutaxassislari, balki turli kasb egalari ham zarur bo‘lib bormoqda. Dasturlash asoslarini o‘rgatish bugungi kunda ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanib, o‘quvchilarning mantiqiy tafakkuri, muammolarni hal

qilish qobiliyati va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, "Dasturlash asoslari bo'limini o'qitish metodikasi" masalasi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Dasturlash asoslarini samarali o'rgatish uchun to'g'ri metodika tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda nazariy bilimlar bilan amaliy mashg'ulotlarning uyg'unligini ta'minlash, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularni faol ishtirok etishga undash zarur. Shuningdek, o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish muhim hisoblanadi. Masalan, loyiha asosida ta'lim, muammoli ta'lim va gamifikatsiya usullari dasturlash o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Bundan tashqari, dasturlashni o'qitishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini ham inobatga olish lozim. Boshlang'ich sinflarda vizual dasturlash muhiti, o'rta sinflarda blokli dasturlash vositalari, yuqori sinflarda esa Python, C++ kabi umumiy maqsadli dasturlash tillari bilan tanishtirish tavsiya etiladi. Bu esa bosqichma-bosqich rivojlanish tamoyilini ta'minlab, o'quvchilarning dasturlashga bo'lgan qiziqishini pasaytirib yubormaslikka xizmat qiladi.

Dasturlash – bu nafaqat kasbiy ko'nikma, balki mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish strategiyalarini shakllantiruvchi muhim fan. Shuning uchun uni o'qitish metodikasini to'g'ri shakllantirish nafaqat o'quvchilar uchun, balki kelajak jamiyatining texnologik rivojlanishi uchun ham katta ahamiyatga ega..

Adabiyotlar tahlili. Dasturlash asoslarini o'qitish pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu sohaga oid tadqiqotlar asosan ta'lim metodikasi, interfaol usullar, zamonaviy dasturlash texnologiyalari va ta'lim jarayoniga IT vositalarini integratsiya qilish masalalariga qaratilgan.

To'rayev o'zining "Axborot texnologiyalari va dasturlash asoslarini o'qitish metodikasi" nomli tadqiqotida dasturlashni o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, samarali o'qitish uchun interfaol metodlardan foydalanish lozim: "Dasturlashga oid bilimlar o'quvchilar tomonidan faqat nazariy bilimlar orqali emas, balki amaliy tajribalar va real loyihalar orqali o'zlashtirilishi lozim". Shuningdek, muallif loyiha asosida ta'lim va gamifikatsiya usullarining samaradorligini ta'kidlab, Scratch, Python kabi dasturlash tillarining boshlang'ich bosqichda o'qitilishining afzalliklarini qayd etadi.[1]

Abdullayevning tadqiqoti dasturlashni yosh bolalarga o'rgatish jarayonida vizual vositalardan foydalanish muhimligini yoritadi. U "Boshlang'ich sinflarda dasturlash asoslarini o'qitishning innovatsion metodlari" nomli tadqiqotida Scratch va Blockly kabi vositalarning samaradorligini ta'kidlab shunday yozadi: "Kod yozishdan oldin, o'quvchi algoritmik tafakkurni shakllantirish bo'yicha mashqlar bajarishi zarur. Bunda blokli dasturlash tizimlari ayniqsa muhim rol o'ynaydi". Muallifning tadqiqotida boshlang'ich sinflarga dasturlash o'rgatishda o'yin elementlarini qo'shish va interfaol muhit yaratish muhimligi yoritiladi.[2]

Jeanette Wingning "Computational Thinking and Its Implications for Education" nomli tadqiqoti dasturlashni o'qitishda "computational thinking" (hisoblash tafakkuri) tushunchasiga asoslangan. Unga ko'ra, har qanday kasb egasi uchun dasturlash asoslarini bilish muhim bo'lib, bu tanqidiy tafakkur va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi: "Dasturlash faqat dasturchilar uchun emas, balki muammolarni tahlil qilish va yechim yaratish ko'nikmasini shakllantirish vositasidir". Ushbu maqola dasturlashni umumiy ta'lim dasturlariga integratsiya qilish bo'yicha ko'plab tadqiqotlarga asos solgan. [3]

Metodlar. Zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitishda interfaol va noodatiy metodlar qo'llanilishi darslarni yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Quyidagi innovatsion metodlarni tavsiya qilaman:

- *"Men - dasturiy muhandis"*. Har bir o'quvchi loyiha jamoasidagi rolni (frontend dasturchi, backend dasturchi, dizayner, mijoz) bajaradi va guruh bo'lib ishlaydi.
- *Kod detektivi*. O'quvchilar noto'g'ri yozilgan kodni topish va tuzatish bo'yicha musobaqada ishtirok etishadi.
- *"Hacker vs Developer"*. Bir guruh xaker sifatida dasturdagi zaifliklarni topadi, ikkinchi guruh esa ularni himoya qiladi.
- *"Kodlab yurish"*. O'quvchilar qog'oz kartochkalardagi buyruqlar asosida bir-birlarini boshqaradi (masalan, "oldinga yur", "buril", "orqaga qayt").
- *"Dastur sifatida harakatlan"*. O'quvchilar funksiya va tsikllarni o'z harakatlari bilan ifodalaydi (masalan, "for" tsikli – 3 marta qo'l chapsa, "if" sharti – chapak faqat to'g'ri javob bo'lsa).
- *LEGO va Arduino bilan dasturlash*. Vizual va jismoniy muhitda kodning qanday ishlashini tushunish uchun.
- *"Rasm bilan kod yozish"*. Vizual va jismoniy muhitda kodning qanday ishlashini tushunish uchun.
- *"Music Coding"*. Vizual va jismoniy muhitda kodning qanday ishlashini tushunish uchun.

Dasturlash asoslarini samarali o'qitish uchun interfaol va noodatiy yondashuvlar zarur. O'yinlar, jismoniy faoliyat, loyiha asosida o'qitish va sun'iy intellekt kabi innovatsion metodlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlashga yordam beradi. Darslarni yanada qiziqarli qilish uchun flipped classroom, real loyihalar, chatbot yaratish, kod san'ati va hacker vs developer kabi usullarni sinab ko'rish mumkin.

Natija. "Dastur sifatida haraktlan" metodi o'yin orqali o'quvchilar algoritmik tafakkurni shakllantiradi, tsikl, shart operatorlari va funksiya tushunchalarini amaliy tarzda o'rganadi. O'yin jismoniy harakatga asoslangan bo'lib, o'quvchilar kodni faqat yozibgina qolmay, balki uni o'z tanalari bilan "bajarishadi".

O'yin qoidalari:

1. O'quvchilardan biri "Dasturchi", qolganlari esa "Kompyuter" rovida bo'ladi.
2. Dasturchi kod yozadi yoki og'zaki aytadi, "Kompyuter" esa aytilgan kodga muvofiq harakat qiladi.
3. Kod struktura bo'yicha yoziladi:
 - Buyruqlar ("oldinga yur", "o'ngga buril", "qo'lini ko'tar")
 - Tsikl (bir harakatni 3-4 marta takrorlash)
 - Shart operatorlari (agar oldinda devor bo'lsa, chapga burilish)
 - Funksiyalar (bir nechta harakatlarni guruhlash)

Dastur namunasi:

```

File Edit Format Run Options Window Help
def step_forward():
    print("🚶♂️ Oldinga yurdi")
def turn_right():
    print("↻️ O'ngga burildi")
def turn_left():
    print("↺️ Chapga burildi")
def jump():
    print("🦘 Sakradi")
def detect_obstacle():
    import random
    return random.choice([True, False]) # Ba'zan to'siq bor, ba'zan yo'q
# Harakat algoritmi
print("📖 Dastur ishga tushdi!")
for i in range(3): # 3 marta oldinga yurish
    step_forward()
turn_right() # O'ngga burilish
if detect_obstacle(): # Agar oldinda to'siq bo'lsa
    print("⚠️ To'siq aniqlandi!")
    jump()
else:
    step_forward()
print("✅ Dastur tugadi!")

===== R
📖 Dastur ishga tushdi!
🚶♂️ Oldinga yurdi
🚶♂️ Oldinga yurdi
🚶♂️ Oldinga yurdi
↻️ O'ngga burildi
🚶♂️ Oldinga yurdi
✅ Dastur tugadi!
    
```

Ushbu interfaol o'yin yordamida o'quvchilar dasturlashni qiziqarli va tushunarli usulda o'rganishadi. Nazariy bilimlar harakatga asoslangan amaliy tajriba bilan mustahkamlanadi, bu esa ularning mantiqiy fikrlash va algoritmik tushunchalarni yanada yaxshiroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Xulosa. Dasturlash asoslarini o'qitish metodikasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, dasturlash nafaqat mutaxassislar, balki turli soha vakillari uchun ham zarur bilimga aylanmoqda. Shuning uchun, bu fanni samarali o'qitish metodikasini ishlab chiqish, o'quvchilarning dasturlashga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ularni algoritmik tafakkurga yo'naltirish muhim vazifalardan biridir.

Tadqiqot davomida an'anaviy va interfaol metodlarning o'zaro uyg'unlashgan holda qo'llanilishi eng samarali natijalarni berishi kuzatildi. Xususan, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va gamifikatsiya usullarining dasturlash asoslarini o'qitishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Shuningdek, algoritmik tafakkurni rivojlantirish uchun "Dastur sifatida harakatlan", robototexnika bilan integratsiya, vizual dasturlash muhiti (Scratch, Blockly) kabi innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishi mumkinligi asoslab berildi.

Dars jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim o'rin tutadi. Shu bois, o'qitish metodikalarini ishlab chiqishda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajasi va texnologik savodxonligi hisobga olinishi zarur.

Kelajakda dasturlash asoslarini o'qitish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish, virtual laboratoriyalar va immersiv texnologiyalarni tatbiq etish yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli, innovatsion metodlarni o'quv jarayoniga keng joriy etish orqali dasturlash fanini o'zlashtirish samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, samarali metodik yondashuvlar yordamida dasturlashni o'qitish jarayoni yanada qiziqarli, interfaol va tushunarli bo'lishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning nafaqat dasturlash, balki umumiy mantiqiy tafakkur, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
3. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
4. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 3.2* (2025).
5. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.
6. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". *To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code*. 2021/1. Страницы 241-251.
7. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ*. 2022. Страницы 28-31.
8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*. 2022. Страницы 34-38.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". *Eurasian Research Bulletin*. 2022. Страницы 66-70.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini

oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 42-45.

11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raqamli iqtisodiyot muammolari tahlili". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 639-642.

12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raqamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 642-644.

13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 644-646.

14. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA). 2023. Страницы 48-59.

15. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ". Международная конференция академических наук. 2023/3/4. Страницы 8-24.

16. Барно Ахмедова. "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ". Development of pedagogical technologies in modern sciences. 2023/3/4. Страницы 11-26.

17. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O'RNI VA ANAMIYATI". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 63-73.

18. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 74-84.